

1-SHO‘BA AXBOROT XAVFSIZLIGI

УГРОЗЫ В ПОТОКЕ ИНФОРМАЦИИ

Юлдашева Махлиё Бахтиёровна

Ферганский государственный университет

mb.yuldasheva@pf.fdu.uz

Эргашова Зарнигор Тухтамурот кизи

магистрант Ферганский государственный университет

zarnigor_07.05@mail.ru

Аннотация. В процессе глобализации мы живем в информационную эпоху, когда в результате бурного развития компьютерных технологий поток информации все более ускоряется, оказывая свое влияние на мышление всех людей на земле. Данная статья посвящена проблеме угроз в информационном потоке.

Ключевые слова: информационная атака, информационная борьба, массовая культура, информационный процесс, стратегическая цель, негативная информация.

Развитие информационных технологий, рассматриваемое как важный этап в развитии человечества, появление новых форм информационного обмена привело к распространению большого количества информации. Именно с этого периода специалистами стали использоваться понятия «информационная атака», «информационная борьба», «массовая культура». В XXI веке борьба за новые резервы, богатства приобрела в целом новую форму. Теперь для завоевания какого-либо государства не требуется ни оружия, ни больших войск. Скорее, для этого достаточно отравить умы жителей этого государства, привить идеи, чуждые их менталитету и национальным ценностям.

Информационный процесс это трагедия в своем собственном смысле со своими негативными сторонами, помимо положительных. В процессе развития каждая информация реализуется с сильной стратегической целью [2]. По этой причине негативная информация, распространяемая через Интернет, является одной из глобальных проблем сегодняшнего дня. Исходя из этих соображений, учитывая, что население Узбекистана составляет значительный вес населения Центральной Азии, уровень обеспечения информационно-психологической безопасности личности в нашей стране также влияет на стабильность Центральноазиатского региона как целостного

географического региона. Можно сказать, что глобальная система безопасности возникает только в том случае, если она обеспечена на национальном и региональном уровнях. Таким образом, исходя из интересов Узбекистана, в нашей стране проводятся глубокие психолого-социологические исследования, имеющие большое практическое значение в области «информационно-психологической безопасности личности».

Следует отметить, что в связи с высоким спросом на информацию в XXI веке человек получает разнообразную информацию, которая ему необходима. Однако вера в беспристрастность или правдивость информации, распространяемой через Интернет, является насущной проблемой [1]. В частности, общеизвестно, что некоторые сообщения в Интернете побуждают к совершению подрывных действий. По этой причине весь мир обеспокоен тем, что такие методы распространения информации используются различными деструктивными организациями. Требуется знание мотивов политических процессов, а также сущности вопросов политического воспитания личности, формирования и развития иммунитета к информационным атакам и активного воздействия на них. Поэтому наше государство уделяет огромное внимание ориентации политической и социальной активности молодежи, формированию ее политического, правового, идеологического сознания.

Внимание, уделяемое молодежи в нашей стране, создаваемые условия, быстро проводимые реформы в этой сфере ориентированные на воспитание человека способствуют формированию гармоничного поколения, воспитанию молодежи, имеющей самостоятельное мнение, способной свободно выражать свое мнение, противостоять широкомасштабным, чуждым идеям, внести свой достойный вклад в укрепление Узбекистана среди развитых стран мира.

Проблема выявления интеллектуальных способностей и возможностей молодежи, их духовного совершенствования, гармонизации личных и социальных интересов в трудовой деятельности, обучения осознанию потребностей развития Родины, эффективному труду, повышения социальной активности ставит перед нашим обществом задачу реализации важных мер в этой области. Одним словом, одной из основных целей и задач, предусмотренных реформами во всех сферах, проводимых сегодня под руководством нашего Президента, является воспитание духовно-нравственно воспитанной, самостоятельной, волевой личности, являющейся будущим общества. Несомненно, что такие личности ответственно и самоотверженно служат, прежде всего, Родине, сознательным интересам общества и способствуют его процветанию.

Список литературы:

1. Алимов Р., Очилов Б., Сулейманов Ш. Анализ информации в международных отношениях. – Ташкент: УМЕД, 2007. 178 с.
2. Монайло А.В., Петренко А.И., Фролов Д.Б. Государственная информационная политика в условиях информационно-психологической войны. 2-издания. – М.: Горячая линия – Телеком. 2006. 203 с.